

MANUAL DE GESTÃO DOCUMENTAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
DIRETORIA DE GESTÃO DOCUMENTAL

**MANUAL DE GESTÃO
DOCUMENTAL**

Palmas/TO
2021

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Tocantins – SISBIB/UFT

F981m Fundação Universidade Federal do Tocantins.
Manual de gestão documental / UFT - Diretoria de Gestão Documental. -- Palmas, TO: UFT,
2019.
42f.

1. Gestão Documental. 2. Arquivos. 3. Práticas Arquivísticas. 4. Documentos - administração.
I. Diretoria de Gestão Documental. III. Título

CDD 025.1714

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – A reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio deste documento é autorizado desde que citada a fonte. A violação dos direitos do autor (Lei nº 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.

REITORIA

Luis Eduardo Bovolato

Reitor

Ana Lucia de Medeiros

Vice-reitora

Emerson Denicoli

Chefe de Gabinete

Jaasiel Lima

Pró-reitor de Administração e Finanças

Kherley Barbosa

Pró-reitora de Assuntos Estudantis

Eduardo Erasmo

Pró-reitor de Avaliação e Planejamento

Maria Milhomem

Pró-reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários

Vânia Passos

Pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Eduardo Cezari

Pró-reitora de Graduação

Raphael Pimenta

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

DIRETORIA DE GESTÃO DOCUMENTAL

Equipe de elaboração e redação

Juliana Ricarte Ferraro

Diretora de Gestão Documental

Raissa Kelly Marinho dos Santos

Arquivista

Rogério Nogueira de Sousa

Analista de TI

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1 – “Camisa”/ Pasta para acondicionamento de documentos físicos.	166
Figura 2 – Exemplo da disposição da classe, subclasse, grupo e subgrupo.	200
Figura 3 – Tabela de temporalidade e destinação da atividade-meio.	233
Figura 4 – Etapas para a Transferência dos arquivos intermediários com prazos de guarda maiores que seis anos.	255
Figura 5 – Etapas para a Transferência dos arquivos intermediários com prazos de guarda maiores que seis anos.	266
Figura 6 – Etapas simplificadas para a gestão de documentos.	29

ÍNDICE DE TABELA

Tabela 1 – Ciclo documental	133
Tabela 2 – Códigos de classificação das atividades-meio da Administração Pública federal e das atividades-fim das IFES.	200
Tabela 3 – Destinação dos documentos.....	244
Tabela 4 – Etapas para a Eliminação.....	277
Tabela 5 – Instruções para o preenchimento das listagens	277

LISTA DE SIGLAS

AC	Arquivo Corrente
AI	Arquivo Intermediário
AP	Arquivo Permanente
CCD	Código de Classificação de Documentos
CONARQ	Conselho Nacional de Arquivos
CPAD	Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
CPADoc	Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (UFT)
DIGED	Diretoria de Gestão Documental
DOU	Diário Oficial da União
GD	Gestão Documental
TTDD	Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos
UFT	Universidade Federal do Tocantins

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	9
1 INTRODUÇÃO	10
2 GESTÃO DE DOCUMENTOS	12
3 PRODUÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS	14
3.1 Registro de documentos	14
3.2 Processos	17
4 CLASSIFICAÇÃO	19
5 UTILIZAÇÃO	21
5.1 Boas práticas para conservação e armazenamento dos documentos	21
6 DESTINAÇÃO	22
6.1 Seleção	22
6.2 Transferência, recolhimento e eliminação	24
6.2.1 Transferência	24
6.2.2 Recolhimento	25
6.2.3 Eliminação	26
6.3 Orientações para o preenchimento das Listagens	27
7 RESUMO DOS PROCEDIMENTOS DO MANUAL	29
GLOSSÁRIO	30
REFERÊNCIAS	32
ANEXOS	34
Anexo I – Espelho-padrão capa para conjuntos de documentos	35
Anexo II – Espelho-padrão para caixa-arquivo	36
Anexo III – Listagem de Transferência	37
Anexo IV – Listagem de Recolhimento	38
Anexo V – Listagem de Eliminação	39

APRESENTAÇÃO

Considerando os preceitos legais salientados no art. 216, § 2, da Constituição Federal de 1988, que dispõem sobre o dever dos órgãos públicos de promoverem a gestão de seus arquivos e as providências para franquear sua consulta.

Tendo em vista também a Lei Federal 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos, determinando, em seu art. 1º, que é “dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação” e em seu art. 3º, define-se a Gestão Documental (GD) como “o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. Pautados por todos os fundamentos legais, que regem a Gestão Documental na Universidade Federal do Tocantins (UFT), presentes na Resolução nº 18, de 17 de maio de 2018.

É com muita satisfação que a Diretoria de Gestão Documental (DIGED) elaborou este Manual de Gestão Documental para Universidade Federal do Tocantins. Esse manual é uma compilação de diversos procedimentos e práticas arquivísticas para garantir a uniformidade da organização do acervo documental da instituição, orientando aqueles que trabalham com documentos em qualquer estágio do seu ciclo documental e de sua tramitação.

No decorrer das atividades da instituição, vemos a crescente massa documental que ocupa espaço físico e, se não organizada dificulta as tarefas comprometendo assim a qualidade e eficiência no acesso as informações. Assim, esperamos que o manual possa contribuir para a otimização das nossas atividades (meio e fim), e que todos tenham um maior apoio na realização de suas incumbências, não somente no processo decisório, mas, também, para garantir transparência nos procedimentos administrativos, bem como os direitos dos cidadãos e a preservação da memória da nossa estimada UFT.

Diretoria de Gestão Documental

1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios o ser humano teve a preocupação de perpetuar a informação que ele detinha, seja através de desenhos nas paredes como os homens das cavernas, seja através das atividades rotineiras de uma instituição. As remotas civilizações pretenderam instituir a organização de seus documentos, de acordo com seus conhecimentos e recursos, observamos isso através dos registros das suas atividades, logo após a invenção da escrita e a formação da sociedade na qual instituíram governos (PAES, 2007).

Como o fluxo de documentos aumentou gradativamente do decorrer dos anos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial e com o surgimento da revolução da microinformática e comunicação, vemos a preocupação dos gestores no que concerne a produção, utilização e destinação dos documentos, esses procedimentos tem sido um desafio para o bom desenvolvimento das atividades nos órgãos. Para iniciarmos o desenvolvimento da Gestão Documental em qualquer instituição temos que ter em mente que será uma tarefa árdua, pois cada instituição é única nas suas rotinas, atividades e procedimentos. (BARTALO E MORENO, 2008, p.84).

Apesar de existir normatização e técnicas para as atividades, muitas vezes não dispomos do conhecimento delas, e também a falta de um padrão para as ações rotineiras, conforme as necessidades da instituição. Diante do exposto, elaboramos o Manual de Gestão Documental para a administração dos documentos e atividades da Universidade Federal do Tocantins.

O material visa oferecer diretrizes básicas sobre questões referentes à sistematização dos documentos, padronização, acondicionamento e instruções para gestão documental a começar da sua produção até a sua destinação ao qual seria: o recolhimento para o arquivo permanente ou a eliminação de acordo com o instrumento específico. Dessa forma, as noções aqui expostas conduzirão o gerenciamento dos documentos e o cuidado preventivo dos mesmos e de sua informação, conseqüentemente favorecendo a fluidez das atividades, a segurança na tomada de decisões e facilitará também a rotina dos servidores.

Estão presentes, neste manual, os conceitos e termos relacionados aos arquivos e à Arquivologia, diretrizes básicas sobre procedimentos de Gestão Documental, além dos anexos com modelos de espelho-padrão para a descrição de informação, listagem de transferência, recolhimento e de eliminação a serem aplicados nas unidades.

Esperamos proporcionar a todos os servidores da UFT, através deste manual, as informações necessárias para a padronização, o bom andamento dos procedimentos, a preservação dos documentos e o acesso às informações de forma eficiente e eficaz.

2 GESTÃO DE DOCUMENTOS

Para maior compreensão deste material, é necessária a conceituação de alguns termos que serão utilizados no decorrer do texto. Em vista disso, iniciaremos com o termo arquivo que é formado a partir do conjunto de documentos criados/recebidos e são acumulados no decorrer das atividades da instituição, ou seja, conforme a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, arquivos são:

Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1991)

Dessa maneira, para ser considerado arquivo os documentos precisam ser concebidos/recebidos no âmbito das atividades da instituição. Como o arquivo é formado por documentos, este é conceituado como “uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato” (ARQUIVO NACIONAL, 2005), ou seja, uma imagem, uma fita magnética, um disco, uma medalha, um mapa, ofício, etc., são considerados documentos, entretanto para serem classificados como documento de arquivo, esses devem ser fruto das atividades da instituição.

Em decorrência das incumbências do órgão, a massa documental produzida ou recebida precisa ser organizada de forma que viabilize o andamento das atividades, portanto, é necessária uma correta administração desses documentos. Assim, a Gestão Documental é conceituada, segundo o dicionário de terminologia arquivística como: “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento” (ARQUIVO NACIONAL, 2005).

Deste modo, a GD está relacionada com os métodos de organização dos documentos, desde a sua produção à guarda permanente/eliminação obtendo assim o controle e acompanhamento dos documentos. E tem por objetivos:

- ✓ Racionalizar o ciclo documental;
- ✓ Garantir a disponibilidade das informações;
- ✓ Atender às necessidades dos órgãos e usuários;
- ✓ Agilizar o acesso às informações de forma segura e rápida;
- ✓ Assegurar a preservação e guarda dos documentos que apresentam valor permanente e
- ✓ Incentivar a criação de formas adequadas para a formulação e utilização de novas tecnologias (digitalização, automação, microfilmagem) de acordo com a necessidade da instituição. (BERNARDES, 2008)

De forma resumida, a gestão é um mecanismo de intervenção nas “idades” dos documentos, estas que, por sua vez são definidas pela “Teoria das três idades” segundo a qual os arquivos “são considerados correntes, intermediários ou permanentes, de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores primário (valor administrativo, legal ou financeiro) e secundário (valor histórico, probatório, informativo)” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 160).

Para maior compreensão da Teoria das três idades, que utilizaremos aqui como equivalente ao termo “ciclo documental”, listaremos abaixo uma tabela que demonstra de forma simplificada o ciclo documental/teoria das três idades e os seus valores.

Tabela 1 – Ciclo documental

VALOR DOCUMENTAL	CICLO DOCUMENTAL	
Primário	Arquivo Corrente (AC)	Documentos frequentemente consultados
	Arquivo Intermediário (AI)	Documentos que raramente são consultados, mas ainda possuem valor administrativo – aguardam prazos de prescrição ¹ e precaução ² – e estão aguardando a destinação.
Secundário	Arquivo Permanente (AP)	Documentos preservados por seu valor informacional, histórico e cultural.

Fonte: Elaborado pela DIGED

Como a Gestão está relacionada a uma série de procedimentos e de atividades coordenadas, ela abrange três fases:

- ✓ Produção;
- ✓ Utilização e
- ✓ Destinação de documentos.

Incluindo também (na GD) as atividades de avaliação, classificação e seleção que possibilitam, dessa maneira, tratar a documentação de forma a garantir sua organicidade e sua destinação adequada, além de ampliar e facilitar o acesso às informações.

Assim, faz-se necessário a intervenção nos documentos desde o momento que são produzidos, passando pela utilização até a destinação final. Por essa perspectiva, é imprescindível a elucidação, neste manual, dessas fases e atividades que serão expostas no próximo capítulo.

¹ Prescrição é a “extinção de prazos para a aquisição ou perda de direitos contidos nos documentos”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, pag. 135)

² Precaução é o “intervalo de tempo durante o qual o poder público, a empresa ou qualquer interessado guarda o documento por precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para guarda definitiva no Arquivo Permanente”. (BERNADES, 1998)

3 PRODUÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS

A produção, uma das fases da gestão documental, tem por objetivos: prevenir a criação exacerbada de documentos não essenciais, garantir o uso de materiais apropriados na confecção de documentos, prever o registro e tramitação, padronizar certos tipos de documentos, etc.

Tendo em vista à produção dos documentos em razão das atividades da instituição, esses nascem do cumprimento dos objetivos para os quais foram criados e do exercício natural de suas funções.

Inicialmente para a produção de qualquer documento na instituição devem ser considerados os procedimentos previstos no Guia de Redação e Formatação de Comunicações Oficiais da UFT, aprovado pela Resolução nº 21 de 24 de setembro de 2014 e atualizada em 26 de outubro de 2016, que traz à padronização dos documentos da UFT incluindo os aspectos gerais da redação oficial extraídos do Manual da Presidência da República, o padrão de siglas e acrônimos, a forma correta de abreviar horários e a unificação da linguagem e padronização da forma do conteúdo com o intuito de melhorar as atividades da instituição, esse guia de redação pode ser encontrado através do link: [http://download.uft.edu.br/?d=9037489d-8746-48a8-9a5e-9aa5fb8993a5;1.0:Guia%20de%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20e%20Formata%C3%A7%C3%A3o%20de%20Comunica%C3%A7%C3%B5es%20Oficiais%20no%20C3%82mbito%20da%20UFT%20\(3a%20ed.%202021\).pdf](http://download.uft.edu.br/?d=9037489d-8746-48a8-9a5e-9aa5fb8993a5;1.0:Guia%20de%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20e%20Formata%C3%A7%C3%A3o%20de%20Comunica%C3%A7%C3%B5es%20Oficiais%20no%20C3%82mbito%20da%20UFT%20(3a%20ed.%202021).pdf).

Além dos procedimentos previstos no Guia de Redação e Formatação de Comunicações Oficiais da UFT, devem ser observados os seguintes aspectos, no que diz respeito ao registro, classificação e armazenamento dos documentos expostos nos tópicos a seguir.

ATENÇÃO!

- **Os procedimentos a seguir serão realizados pelos setores que produzem documentos físicos e os que possuem massa documental.**
- **Os Anexos e alguns documentos específicos para a consecução das atividades descritas neste manual serão disponibilizados no portal da DIGED.**

3.1 Registro de documentos

O registro consiste na inserção de dados em algum sistema relativos à informação contida na documentação, no qual é atribuído um número de identificação que concede o

acompanhamento do trâmite e facilita a recuperação de informação dos documentos no âmbito da instituição. Assim, descreveremos alguns conceitos e algumas etapas para simplificação das atividades tanto de registro quanto da gestão dos documentos nos itens abaixo:

- 1) **Processos:** a instituição possui sistema para o registro e tramitação de documentos, nesse caso utiliza-se: o Sistema Eletrônico – SIE; o ASTEN e o Sistema Eletrônico de Informação – SEI, que está em fase de implantação.
- 2) **Documentos avulsos/físicos:** são aqueles que não são registrados em sistemas eletrônicos, por isso, recomenda-se a criação de uma tabela de controle da produção desses documentos, caso não haja a possibilidade de adequação desses documentos nos sistemas eletrônicos da instituição.
- 3) Para facilitar a identificação do código de classificação e sua temporalidade nos documentos citados acima, recomenda-se:
 - Localizar o(s) assunto(s) por meio do Código de classificação das atividades-meio da Administração Pública federal e das atividades-fim das IFES (explanado no **capítulo 4**);
 - Ou de forma mais célere, localizar esses códigos e os prazos de guarda na Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD), exemplificada no **capítulo 6**, deste manual, e que pode ser pesquisada no link: https://ww2.uft.edu.br/index.php/diged/mais-2/arquivos?option=com_jalfresco&view=jalfresco&Itemid=7126&id=6e1ddd0e-ea6d-43a9-a0c6-a1ad76613b8f&folder_name=Tabela%20de%20temporalidade%20e%20destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20documentos
 - Após localizar o código, recomenda-se anotá-lo na primeira folha do documento (caso esses documentos estejam em meio físico). Adicionar a lápis – preferencialmente os lápis grafites – que não agridem tanto o documento e ainda permitem eventuais correções -, no canto superior direito da primeira folha do documento, o código atribuído e, também, nos anexos, se for o caso.

ATENÇÃO!

- **A atribuição dos códigos de classificação na primeira página dos documentos é uma etapa importante, para o posterior agrupamento e armazenamento, por isso recomenda-se anotar esse código na primeira página(nos casos dos documentos em meio físico).**
- **Para a identificação dos códigos de classificação recomenda-se detectar se o documento pertence à ATIVIDADE MEIO OU FIM e posteriormente identificar o código de acordo com o assunto.**

4) Agrupar os documentos em “camisa³” (ver figura 1), que são pastas para acondicionar os documentos no decorrer das atividades da unidade. Esse agrupamento será realizado da seguinte forma (as descrições a seguir devem ser realizadas para os documentos em meio físico):

- **Processos:** reunir os processos, desde que sejam do mesmo assunto e código de classificação, dentro das “camisas” de forma que estas não sejam danificadas com o agrupamento.
- **Documento avulso/físico:** reunir documentos, desde que sejam do mesmo assunto e código de classificação, dentro das “camisas” de forma que estas não sejam danificadas com o agrupamento.

Figura 1 – “Camisa”/ Pasta para acondicionamento de documentos físicos.

Fonte: Elaborado pela DIGED

(As descrições a seguir devem ser realizadas para os documentos em meio físico)

5) Após inseri-los nas “camisas”, afixar como capa o **Espelho-padrão - capa para conjunto de documentos** (ver anexo I), fazendo os devidos preenchimentos.

³ Pasta para acondicionamento de documentos físicos em pastas suspensas e caixas-arquivo. Papel 240g, tamanho 33x47cm, 2 vincos centrais (a depender da quantidade de documentos).

- Os conjuntos documentais serão armazenados, junto ao departamento/setor em caixas-arquivo ou pasta suspensa, conforme disponibilidade do mobiliário.
 - Caso haja a tramitação de documentos recomenda-se fazer a anotação no “Livro de protocolo/correspondência” para maior controle e resguardo do trâmite desse documento. É importante lembrar que serão produzidas 2 (duas) cópias do documento (uma ficará no departamento/setor e a outra tramitará para seu destino), vale ressaltar que essas cópias serão enviadas para o departamento/setor atestar o recebimento e uma das cópias voltará para o departamento/setor de origem.
- 6) DEVE-SE agrupar e armazenar os documentos sequencialmente por data e de acordo com seu assunto e código de classificação, em conjuntos. Estes conjuntos de documentos devem ser enumerados (numeração sequencial e rubricados pelo servidor que a enumerou). Lembrando que a capa (camisa) dos conjuntos de documentos não é enumerada, mas na contagem ela é considerada a primeira página;
- 7) Ao final dos procedimentos acima descritos, DEVE-SE acomodar os documentos em caixas-arquivo padrão e pôr identificação conforme anexo II, para posterior “Transferência, Recolhimento ou Eliminação desses conjuntos documentais”.
- 8) Recomenda-se também:
- Utilizar, preferencialmente, caneta de tinta azul para o preenchimento dos campos necessários, caso o documento não seja digitado;
 - Não rasurar os documentos, nem fazer neles emendas a lápis, a caneta ou com qualquer tipo de corretivo;
 - Respeitar a ordem natural de produção dos documentos, ou seja, do mais antigo para o mais recente;
 - Datar e assinar o(s) documento(s).

.....
ATENÇÃO!
.....

- **Os documentos recebidos de outros órgãos deverão ser protocolados, e para maior segurança e controle da destinação desse documento a sua descrição deverá ser feita no Livro de protocolo/correspondência e será encaminhado para o seu destinatário. Após as cabíveis providências esses documentos serão organizados e armazenados da mesma forma que os documentos anteriores**(esse procedimento deve ser realizado para os documentos em meio físico e caso não haja viabilidade de migração para o meio digital).
-

3.2 Processos

O termo processo é conceituado como “conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou judicial, que constitui uma

unidade de arquivamento” (ARQUIVO NACIONAL, 2005), ou seja, conjunto de documentos que contém procedimentos expressos por decisões, despachos, pareceres técnicos, anexos entre outros.

Quando um documento avulso apresentar requisitos para formação de processo, este documento deverá ser registrado e conseqüente autuado pela unidade protocolizadora (departamento/setor de protocolo). **Sendo organizado da seguinte forma (caso não haja viabilidade de migração para o meio digital):**

- O processo tramitará para o departamento/setor que possui a competência para decisão/despachos, aonde será atribuído o código de classificação conforme a tabela de temporalidade.
- Os processos serão acondicionados⁴ em “camisas”, na qual se deve afixar como capa o **Espelho-padrão - capa para conjunto de documentos** (ver anexo I);
- Os conjuntos de processos serão armazenados, junto ao departamento/setor em caixas-arquivo ou pasta suspensa, conforme disponibilidade do mobiliário.
- Após o arquivamento do processo, este deverá ser armazenado agrupando-os de acordo com seu assunto e código de classificação e após isso acomodá-los em caixa-arquivo que terá o **Espelho-padrão para caixa-arquivo**, com sua específica referência (ver anexo II).

ATENÇÃO!

- **Os procedimentos expostos acima serão realizados em todos os processos físicos, exceto, os casos excepcionais no qual esse processo faça parte de um compilado já existente.**
Por exemplo: Houve a produção de um processo de afastamento do servidor A, ao qual já existia na instituição o seu dossiê, neste caso, esse processo, após o arquivamento será acondicionado na camisa e posto dentro do dossiê do funcionário A.

⁴ Acondicionamento é a embalagem ou guarda de documentos visando à sua preservação acesso. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, pag. 19)

4 CLASSIFICAÇÃO

Classificação, segundo o dicionário de terminologia arquivística é conceituada como:

1 Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação, código ou quadro de arranjo. 2 Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005).

Sendo uma das principais atividades da Gestão Documental, a classificação dos documentos deve estar de acordo com o Plano de Classificação de Documentos, também denominado Código de Classificação de Documentos (CCD). Este Plano visa agrupar os documentos em classes, subclasses e, assim, sucessivamente, de acordo com as atividades que os geraram e a semelhança de conteúdo informacional que possuem, os quais serão representados por um código numérico.

A UFT utilizará dois planos de classificação, compilados em um único texto, o Código de Classificação das Atividades Meio e Fim. Esses dois planos são: o **Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio**, aprovado pela Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001, do Conarq e posteriormente atualizada em 2020, através da Portaria nº 47, de 14 de fevereiro de 2020; e o **Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior**, aprovado pela Portaria nº 092, de 23 de setembro de 2011, do Ministério da Justiça/Arquivo Nacional. Ambos os códigos utilizam o método de classificação decimal.

O método de classificação decimal baseia-se em uma divisão de dez classes, que se subdividem em dez subclasses. Estas partem do geral para o particular e são distribuídas hierarquicamente de acordo com as funções e atividades do órgão. Para cada classe ou subclasse, é determinado um código numérico que a identifica. Esse código é representado por um número inteiro, composto de três algarismos. (Roncaglio, 2015).

Os documentos produzidos ou recebidos pela UFT, em decorrência de suas atividades, qualquer que seja o suporte ou a natureza desses, deverão ser classificados de acordo com o Código de Classificação de Documentos das Atividades Meio e Fim, **disponibilizado no portal da DIGED**.

Para uma maior compreensão desse método, segue abaixo o exemplo resumido dos Códigos de classificação das atividades-meio da Administração Pública federal e das atividades-fim das IFES.

Tabela 2 – Códigos de classificação das atividades-meio da Administração Pública federal e das atividades-fim das IFES.

CÓDIGO	CLASSE	DOCUMENTOS
000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADE – MEIO
100	ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE – FIM
200	PESQUISA	ATIVIDADE – FIM
300	EXTENSÃO	ATIVIDADE – FIM
400	EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL	ATIVIDADE – FIM
500	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	ATIVIDADE – FIM
600	VAGA	ATIVIDADE – FIM
700	VAGA	ATIVIDADE – FIM
800	VAGA	ATIVIDADE – FIM
900	ASSUNTOS DIVERSOS	ATIVIDADE – MEIO

Fonte: Conselho Nacional de Arquivos (Brasil). Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001 e Conselho Nacional de Arquivos (Brasil). Portaria nº 092, de 23 de setembro de 2011.

Assim, para identificar as divisões dentro do CCD, expomos a seguir a figura 2, que destrincha de forma simplificada quais são as classes, subclasse, grupo e subgrupos.

Figura 2 – Exemplo da disposição da classe, subclasse, grupo e subgrupo.

- 000 - **CLASSE** (ADMINISTRAÇÃO GERAL)
 - 010 - **SUBCLASSE** (ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO)
 - 012 - **GRUPO** (COMUNICAÇÃO SOCIAL)
 - 012.1 - **SUBGRUPOS** (RELAÇÕES COM A IMPRENSA)

Fonte: Elaborado pela DIGED

ATENÇÃO!

Classificar preferencialmente em subgrupos.

5 UTILIZAÇÃO

Utilização é a segunda fase na GD, ela diz respeito ao fluxo dos documentos, seu uso no decorrer da atividade administrativa e as formas para recuperação da informação. Nesta perspectiva, uma boa parte desses procedimentos já foram descritos no capítulo anterior. Abordaremos os aspectos voltados para as boas práticas de conservação e armazenamento dos documentos.

5.1 Boas práticas para conservação e armazenamento dos documentos.

A conservação tem por objetivo diminuir as ações da degradação nos documentos, causados por agentes externos e internos, tais como poeira, temperatura, oxidação dos grampos e cliques de metal que danificam o documento, etc. Dessa maneira, essas boas práticas são necessárias para a preservação das informações contidas no documento, possibilitando assim a sua perpetuação ao longo do tempo. A seguir listaremos algumas RECOMENDAÇÕES de boas práticas para conservação e armazenamento dos documentos.

- ✓ Manter o ambiente limpo e Não comer no ambiente em que estão alocados os documentos, para não atrair insetos, roedores, etc.;
- ✓ Manusear os documentos com as mãos limpas e, se possível, fazer o uso de luvas e máscaras quando a documentação estiver em condições inadequadas e haja a presença de agentes que ofereçam riscos a saúde;
- ✓ Não rabiscar os documentos e Não usar saliva para passar páginas de documentos;
- ✓ Manter condições adequadas de temperatura e umidade relativa do ar, pois, segundo o texto Recomendações para construção de Arquivos, “se os níveis de umidade relativa (UR) são muito baixos, aumenta-se o risco de quebra das fibras e esfarelamento dos materiais orgânicos fibrosos”, ou seja, ocorre o ressecamento do papel e conseqüentemente a sua fragmentação;
- ✓ Não utilizar fitas adesivas ou qualquer tipo de goma/resina ou cola sobre os documentos, pois esse material com o tempo perde a sua aderência deixando uma mancha escura no documento de difícil remoção;
- ✓ Recomenda-se evitar o uso de materiais oxidantes nos documentos, como grampeador e cliques de metal, uma vez que eles danificam o suporte.
- ✓ Evitar o uso de furadores, mas, caso seja necessário a sua utilização furar corretamente os documentos dobrando a folha cuidadosamente ao meio, de forma a coincidir o centro da folha com a marca indicada no furador;
- ✓ Ter cautela ao colocar e retirar os documentos de seus locais de acondicionamento (pasta, caixa ou estante), para não rasgá-los e NÃO acondicionar documentos acima da capacidade da pasta ou caixa.
- ✓ Ter cuidado de não dobrar os documentos, porque a área onde é feita a dobra torna-se frágil e pode ocasionar o seu desgaste, conseqüentemente rasgando o documento;
- ✓ Não apoiar os cotovelos sobre os documentos.

6 DESTINAÇÃO

A destinação é um procedimento que envolve práticas voltadas para avaliação, seleção e a fixação dos prazos de guarda dos documentos, tendo por consequência o estabelecimento da tabela de temporalidade que é conceituada, segundo o dicionário de terminologia arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, pag. 159), como: “instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos”.

A tabela de temporalidade é um instrumento ligado ao código de classificação, exposto no capítulo anterior, nos quais são descritos os prazos de guarda e destinação final dos documentos, simplificando a identificação daqueles documentos de valor probatório e informativo que serão destinados à guarda permanente, daqueles destituídos de valor secundário e, portanto, destinados à eliminação. De forma resumida será exposto abaixo alguns conceitos e procedimentos voltados para destinação, que é a terceira fase da Gestão Documental.

6.1 Seleção

A seleção é descrita segundo o dicionário de terminologia arquivística como a “separação dos documentos de valor permanente daqueles passíveis de eliminação, mediante critérios e técnicas previamente estabelecidos em tabela de temporalidade” (2005). Essa seleção será feita quando os documentos atingirem seus prazos nos arquivos intermediários. É recomendado fazer a separação dos documentos permanentes dos que serão eliminados, alocando-os em caixas-arquivo específicas de acordo com a sua destinação final prevista na Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD).

A Tabela de Temporalidade é a representação esquemática do plano de classificação – código de classificação – em que são descritos:

- ✓ As passagens de arquivo corrente, intermediário e permanente;
- ✓ Os documentos referentes às atividades meio ou fim;
- ✓ Os prazos de guarda desses documentos e
- ✓ A destinação (Recolhimento para o arquivo permanente ou Eliminação).

Para melhor desempenho dos itens listados acima, será utilizada pela UFT a **Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administração Pública e a Tabela de Temporalidade e Destinação de**

Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, compiladas e expostas em sua totalidade no link: https://ww2.uft.edu.br/index.php/diged/mais-2/arquivos?option=com_jalfresco&view=jalfresco&Itemid=7126&id=6e1ddd0e-ea6d-43a9-a0c6-a1ad76613b8f&folder_name=Tabela%20de%20temporalidade%20e%20destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20documentos

Segue abaixo uma figura ilustrando parte da TTDD e a explicação de alguns campos descritos na tabela.

Figura 3 – Tabela de temporalidade e destinação da atividade-meio.

ASSUNTO	PRAZOS DE GUARDA		DESTINAÇÃO FINAL	OBSERVAÇÕES
	FASE CORRENTE	FASE INTER-MEDIÁRIA		
000 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
001 MODERNIZAÇÃO E REFORMA ADMINISTRATIVA PROJETOS, ESTUDOS E NORMAS	Enquanto vigora	5 anos	Guarda permanente	
002 PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE TRABALHO	5 anos	9 anos	Guarda permanente	
003 RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	5 anos	9 anos	Guarda permanente	São passíveis de eliminação os relatórios cujas informações encontram-se recapituladas em outros.
004 ACORDOS. AJUSTES. CONTRATOS. CONVÊNIOS	Enquanto vigora	10 anos	Guarda permanente	
010 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NORMAS, REGULAMENTAÇÕES, DIRETRIZES, PROCEDIMENTOS, ESTUDOS E/OU DECISÕES DE CARÁTER GERAL				
010.1 REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	Enquanto vigora		Eliminação	
010.2 REGIMENTOS. REGULAMENTOS. ESTATUTOS. ORGANOGRAMAS. ESTRUTURAS	Enquanto vigora	5 anos	Guarda permanente	Os originais dos atos publicados integrarão os arquivos dos gabinetes do presidente da República, governadores e prefeitos, cuja temporalidade será definida quando da elaboração de tabela específica para suas atividades-fim.

Fonte: Conselho Nacional de Arquivos (Brasil). Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001.

Código: é a representação numérica correspondente ao assunto. **Assunto:** são apresentados os assuntos dos documentos em relação às funções e às atividades. Para melhor compreensão, o detalhamento do campo “ASSUNTO” está previsto no Código de Classificação de Documentos de Arquivo das Atividades-Meio e Fim. **Prazos de guarda:** são definidos os prazos de guarda dos documentos tanto no arquivo corrente quanto no arquivo intermediário. Os prazos podem estar expressos em anos ou por meio de uma ação, como: até aprovação das contas; até a quitação da dívida; até a homologação da aposentadoria; ou enquanto vigora. **Destinação final:** apresenta a destinação estabelecida para os documentos, que pode ser eliminação (quando os documentos apresentam somente o valor primário e já cumpriram a sua função), ou guarda permanente (quando os documentos são considerados de valor secundário). **Observações:** são apresentadas informações e justificativas complementares a respeito de eliminação ou guarda, alteração de suporte e/ou embasamento legal. (RONCAGLIO, 2015).

Como os documentos terão a sua destinação indicada, observar para que se tomem as devidas providências para o armazenamento adequado. Assim para facilitar a compreensão a respeito da **guarda dos documentos** e onde eles serão armazenados, conforme sua destinação segue abaixo a tabela 3 que indica o local onde os documentos serão alocados.

Tabela 3 – Destinação dos documentos

Destinação dos Documentos	
Arquivo Corrente (AC)	Armazenar junto do departamento/setor
Arquivo Intermediário (AI) ⁵	Armazenar junto do departamento/setor ou deslocar os documentos para um local adequado, sendo a inteira responsabilidade da acomodação e organização dessa documentação o responsável pelo departamento/setor, visto que poderá ser responsabilizado aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ⁶ .
Arquivo Permanente (AP)	Os documentos dos conselhos, reitoria, pró-reitorias, assessorias e órgãos complementares e campus serão recolhidos para o Arquivo Central.

Fonte: Elaborado pela DIGED

ATENÇÃO!

- **Apesar dos arquivos INTERMEDIÁRIOS ficarem sobre a guarda do respectivo departamento/setor como exposto na tabela acima, ressaltamos, entretanto que:**

SE OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS ARQUIVOS INTERMEDIÁRIOS POSSUÍREM PRAZOS DE GUARDA MAIORES QUE 1 (um) ANO DEVE-SE PROCEDER DE ACORDO COM AS ETAPAS DESCRITAS NO CAPÍTULO 6, TÓPICO 6.2.1.

6.2 Transferência, recolhimento e eliminação

A transferência, recolhimento e eliminação são etapas essenciais para o bom desenvolvimento do procedimento de destinação dos documentos, por isso torna-se necessário a exposição pormenorizada desses procedimentos.

6.2.1 Transferência

A transferência é a “passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005). No qual aguardam os prazos para a sua destinação final.

⁵ Exceto os documentos produzidos/recebidos pelo setor da Pró-Reitoria de gestão e desenvolvimento de pessoas (PROGEDEP). Esses documentos serão encaminhados para o Arquivo Central, conforme as diretrizes deste manual.

⁶ O art. 25, da Lei 8.159/91 traz o seguinte texto “ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social”. (BRASIL, 1991)

No que concerne aos arquivos intermediários dos departamentos/setores, eles deveram ficar sob sua custódia, como exposto na tabela 3 – destinação de documentos –. Entretanto, se os documentos constantes nos **arquivos intermediários** possuírem prazos de guarda maiores que 1(um) ano deve-se proceder da seguinte forma:

Figura 4 – Etapas para a Transferência dos arquivos intermediários com prazos de guarda maiores que 1 ano.

Fonte: Elaborado pela DIGED.

6.2.2 Recolhimento

O recolhimento é a passagem dos arquivos intermediários para o arquivo permanente, tendo por objetivo a custódia, conservação e preservação, além do acesso aos documentos, almejando a difusão do valioso acervo arquivístico da nossa estimável UFT. Assim, segue abaixo as fases para o recolhimento dos documentos:

Figura 5 – Etapas para o Recolhimento dos arquivos.

Fonte: Elaborado pela DIGED.

6.2.3 Eliminação

Por fim, a eliminação que visa inibir o acúmulo de documentos, reduzir os gastos com: pessoal, equipamentos e espaços físicos. Ela é uma etapa de descarte de documentos que não possuem valor permanente, ou seja, são aqueles que já cumpriram seus prazos de guarda, determinados pela tabela de temporalidade e não possuem valor informativo, probatório e/ou histórico. Para esse procedimento deve-se verificar algumas etapas, pois a inapropriada eliminação pode gerar perdas de informações imprescindíveis para a instituição. As etapas

expostas a seguir estão previstas na Resolução do CONARQ nº 40, de 9 de dezembro de 2014, e Resolução nº 44/2020, que dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º e respectivos anexos 1, 2 e 3 da Resolução nº 40/2014.

Tabela 4 – Etapas para a Eliminação

Etapas	Procedimentos
1º	Os documentos que já cumpriram os prazos determinados pelas tabelas de temporalidade de documentos, e que se encontram nos departamentos/setores, etc., devem ser transferidos para o arquivo central, junto de 2 (duas) cópias da Listagem de Eliminação de Documentos (ver Anexo V – Modelo de Listagem de Eliminação de Documentos);
2º	Para que ocorra a eliminação dos documentos, os departamentos/setores deverão entrar em contato com a DIGED, que agendará a conferência dos documentos;
3º	Os documentos serão reavaliados e comprovados que já cumpriram os prazos determinados na tabela;
4º	Após essa reavaliação as duas cópias das Listagens serão encaminhadas à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPADoc) da UFT, para aprovação e assinatura;
5º	Após a aprovação das cópias da Listagem, essas serão encaminhadas ao Reitor da UFT, para aprovação e assinatura;
6º	Após aprovação por parte do Reitor da UFT, a Listagem retorna para a DIGED devendo ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) por intermédio do Edital de Ciência de Eliminação de Documentos para que qualquer interessado possa se manifestar no prazo de até 45 dias, conforme a Resolução nº 5, de 30 de setembro de 1996, podendo: Os interessados, no prazo citado, podem requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenham respectiva qualificação e demonstrem legitimidade para o pedido, dirigido à CPAD. (RONCAGLIO, 2015).
7º	Caso não haja manifestação no prazo determinado, os documentos serão eliminados pelo processo a ser escolhido (<u>fragmentação manual ou mecânica, pulverização, desmagnetização ou reformatação</u>), sendo todos os procedimentos supervisionados por um servidor da DIGED;
8º	Após efetivar a eliminação, será emitido o Termo de Eliminação de Documentos, que tem por objetivo registrar as informações relativas ao ato de eliminação, que será publicado no portal ou sítio eletrônico da UFT;
9º	Encaminhar uma cópia do Termo de Eliminação de Documentos para o Arquivo Nacional, para ciência de que a eliminação foi efetivada.

Fonte: Conselho Nacional de Arquivos (Brasil). Resolução nº 40/2014 e Resolução nº 44/2020.

6.3 Orientações para o preenchimento das Listagens

O presente tópico tem por objetivo orientar aqueles que farão os preenchimentos nas listagens supracitadas, assim segue abaixo as diretrizes de execução atividade.

Tabela 5: Instruções para o preenchimento das listagens

1) Cabeçalho - O cabeçalho deverá ser	Na parte superior do cabeçalho, à esquerda:	➤ LOGO: é opcional a inserção da logo do órgão ou entidade ou do brasão da República;
---	---	---

reproduzido em todas as folhas da Listagem.	Na parte superior do cabeçalho, ao centro:	<p>➤ ÓRGÃO/ENTIDADE: registrar o nome do órgão ou da entidade, por extenso, seguido da respectiva sigla, após um hífen;</p> <p>➤ UNIDADE/SETOR: registrar o nome da unidade administrativa produtora ou acumuladora dos documentos a serem eliminados e/ou do setor responsável pela eliminação dos documentos. Os nomes devem ser registrados por extenso, seguido das respectivas siglas, quando houver, após um hífen.</p>
	Na parte superior do cabeçalho, à direita:	<p>➤ ÓRGÃO/SETOR: registrar a sigla do órgão ou da entidade seguida da sigla da unidade administrativa e/ou do setor, separadas por barra;</p> <p>➤ LISTAGEM N°: registrar o número da Listagem (2 dígitos) e o ano corrente (4 dígitos), separados por barra. As Listagens deverão ser numeradas sequencialmente dentro de cada ano;</p> <p>➤ FOLHA N°: registrar o número da folha (2 dígitos) e o n° total de folhas (2 dígitos) que compõem a Listagem, separados por barra.</p>
2) Corpo da Listagem	<p>➤ CÓDIGO REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO/ CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO: preencher com o código numérico correspondente ao assunto atribuído no CCD ou TTDD (Listagem de Eliminação);</p> <p>➤ DESCRITOR DO CÓDIGO/DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS: preencher com o assunto descrito no CCD ou TTDD;</p> <p>➤ DATAS-LIMITE: preencher com o ano mais antigo e o ano mais recente, indicando o início e o término do período que abrange os documentos, separados por hífen ou barra, de acordo com a descrição a seguir:</p> <p>a) datas separadas por hífen (-), quando o conjunto documental abrange todos os anos incluídos nas datas-limite. Por exemplo, os conjuntos documentais dos anos de 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984 devem ser representados da seguinte forma: 1980-1984;</p> <p>b) datas separadas por barra (/), quando o conjunto documental a ser eliminado não abrange todos os anos compreendidos nas datas-limite. Por exemplo, os conjuntos documentais dos anos de 1980, 1981, 1982 e 1984 devem ser representados da seguinte forma: 1980- 1982/1984.</p> <p>➤ UNIDADE DE ARQUIVAMENTO: esta coluna é composta pela quantificação e especificação das unidades de arquivamento a serem eliminadas (Listagem de Eliminação);</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTIFICAÇÃO: deve ser registrada a quantidade de embalagens, utilizadas no acondicionamento dos documentos; • ESPECIFICAÇÃO: deve ser informado se as unidades de arquivamento são caixas, pacotilhas, processos, pastas, entre outros; <p>➤ OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS: devem ser registradas notas complementares úteis ao esclarecimento das informações referentes aos conjuntos documentais, assim como as justificativas que se fizerem necessárias.</p> <p>➤ CAIXA N°: indicar o número e o ano da caixa que está sendo transferida ou recolhida para o ACE;</p>	

Fonte: Arquivo Nacional, 2020.

7 RESUMO DOS PROCEDIMENTOS DO MANUAL

Para maior compreensão dos procedimentos e etapas descritas nesse manual serão enumeradas abaixo todas as ações desde a produção a sua destinação final.

Figura 6 – Etapas simplificadas para a gestão de documentos

Fonte: Elaborado pela DIGED.

GLOSSÁRIO⁷

Acesso	<ol style="list-style-type: none">1. Possibilidade de consulta a documentos e informações.2. Função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e a promover sua utilização.
Acervo	Documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora.
Acondicionamento	Embalagem ou guarda de documentos visando à sua preservação e acesso.
Arquivamento	<ol style="list-style-type: none">1. Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à guarda ordenada de documentos.2. Ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento, cessada a sua tramitação.
Arquivo	<ol style="list-style-type: none">1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte.2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos.3. Instalações onde funcionam arquivos.4. Móvel destinado à guarda de documentos.
Arquivo Corrente (AC)	Conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto valor de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração.
Arquivo intermediário (AI)	Conjunto de documentos originários de arquivos correntes com uso pouco frequente, que aguarda destinação.
Arquivo Permanente (AP)	Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor.
Arquivologia	Disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos.
Avaliação	Processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos.
Ciclo documental	Sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo, da sua produção à guarda permanente ou eliminação.
Classificação	<ol style="list-style-type: none">1. Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação, código ou quadro de arranjo.2. Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos.
Código de Classificação	Código derivado de um plano de classificação.
Conservação	Promoção da preservação e da restauração dos documentos.
Custódia	Responsabilidade jurídica de guarda e proteção de arquivos, independentemente de vínculo de propriedade.

⁷ Terminologias e conceitos extraídos de: **Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos e-Arq Brasil, Dicionário de Terminologia Arquivista e Como fazer avaliação de documentos de arquivo.**

Destinação	Decisão, com base na avaliação, quanto ao encaminhamento de documentos para guarda permanente, descarte ou eliminação.
Digitalização	Processo de conversão de um documento para o formato digital por meio de dispositivo apropriado, como um escâner.
Documento	Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.
Dossiê	Conjunto de documentos relacionados entre si por assunto (ação, evento, pessoa, lugar, projeto), que constitui uma unidade de arquivamento.
Eliminação	Destruição de documentos que, na avaliação, foram considerados sem valor permanente. Também chamada expurgo de documentos.
Gestão Documental	Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento. Também chamado administração de documentos.
Listagem de Eliminação	Relação de documentos cuja eliminação foi autorizada por autoridade competente.
Organicidade	Relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora.
Prazo de guarda	Prazo, definido na tabela de temporalidade e baseado em estimativas de uso, em que documentos deverão ser mantidos no arquivo corrente, arquivo intermediário, ao fim do qual a é destinação efetivada.
Precaução	Intervalo de tempo durante o qual guarda-se o documento por precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para guarda permanente.
Prescrição	Extinção de prazos para a aquisição ou perda de direitos contidos nos documentos.
Preservação	Prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de adequado controle - ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico.
Processo	Conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de arquivamento.
Recolhimento	1. Entrada de documentos públicos em arquivos permanentes, com competência formalmente estabelecida. 2. Operação pela qual um conjunto de documentos passa do arquivo intermediário para o arquivo permanente.
Seleção	Separação dos documentos de valor permanente daqueles passíveis de eliminação, mediante critérios e técnicas previamente estabelecidos em tabela de temporalidade.
Tabela de Temporalidade de Documentos (TTDD)	Instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.
Tramitação	Curso do documento desde a sua produção ou recepção até o cumprimento de sua função administrativa. Também chamado movimentação ou trâmite.
Transferência	Passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário.

REFERÊNCIAS

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). **Dicionário brasileiro de terminologia arquivística**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). **Recomendações para elaboração da listagem de eliminação de documentos de arquivo pelos órgãos e entidades do poder Executivo Federal**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/arquivos%20pdf/recomendacao_led_2020_03_24.pdf. Acesso em: 01 set. 2021.

BARTALO, Linete; MORENO, Nadina Aparecida. **Gestão em arquivologia: Abordagens múltiplas**. Londrina: EDUEL, 2008.

BERNADES, Ieda Pimenta. **Como avaliar documentos de arquivo**. São Paulo: Arquivo do Estado, 1998.

BERNARDES, Ieda Pimenta. **Como fazer avaliação de documentos de arquivo**. São Paulo: Associação de Arquivistas de São Paulo; Arquivo do Estado, 2003. Disponível em: http://www.ufjf.br/arquivocentral/files/2013/09/di_mambro_glossa_130520.pdf. Acesso em: 18 mar. 2019.

BERNARDES, Ieda Pimenta. **Gestão documental aplicada**. São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/gestao_documental_aplicada.pdf. Acesso em: 20 ago. 2018.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20 ago. 2018.

BRASIL. **Lei nº 8.159**, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências.

BRASIL. **Portaria nº 47**, de 14 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal. Disponível em: http://siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/Portaria_47_CCD_TTD_poder_executivo_federal_2020_instrumento.pdf. Acesso em: 30 ago. 2021.

BRASIL. **Portaria nº 92**, de 23 de setembro de 2011. Aprova o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).

CONARQ (Brasil). **Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos e-Arq Brasil**. Versão 1.1. 2011. Disponível em: <http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes/e-arq.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2018

CONARQ (Brasil). **Recomendações para construção de arquivos**. Rio de Janeiro: O Conselho, 2000. Disponível em:
http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_para_construo_de_arquivos.pdf. Acesso em: 20 ago. 2018.

CONARQ (Brasil). **Resolução nº 5**, de 30 de setembro de 1996. Dispõe sobre a publicação de editais para Eliminação de Documentos nos Diários Oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Disponível em:
http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/coletanea/dez_2017/CONARQ_legarquivos_dezembro_2017_PDF2.pdf. Acesso em: 20 ago. 2018.

CONARQ (Brasil). **Resolução nº 14**, de 24 de outubro de 2001. Dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como modelo para os arquivos correntes dos órgãos e das entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), e sobre os prazos de guarda e a destinação de documentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública.

CONARQ (Brasil). **Resolução nº 40**, de 09 de dezembro de 2014. Dispõe sobre os procedimentos para eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR. Disponível em:
<http://conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-conarq/282-resolucao-n-40,-de-9-de-dezembro-de-2014.html>. Acesso em: 20 ago. 2018.

PAES, Marilena Leite. **Arquivo: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.

RONCAGLIO, Cynthia Org. **Manual de gestão de documentos de arquivo da Universidade de Brasília**. Brasília: Cebraspe, 2015. Disponível em:
http://www.arquivocentral.unb.br/images/documentos/Manuais/Manual_gestao_documentos.pdf. Acesso em: 20 ago. 2018.

SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – SIGA. **Instruções de preenchimento da listagem de eliminação de documentos pelos órgãos e entidades integrantes do SIGA**. 2015. Disponível em:
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/eliminacao/instrucoes_preenchimento.pdf. Acesso em: 29 fev. 2019.

ANEXOS

Anexo I – Espelho-padrão capa para conjuntos de documentos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS CÂMPUS DE XXXXXXXX					
(identificação do Departamento, setor, etc.) XXXXXXXXXXXXX					
Descrição do Conteúdo XXXXXXXXXXXXXXXX • XXXXXXXXXXXXXXXX					
Código	XXXX				
Nº de Páginas	Datas-limite	Situação			
XXX	XXX	AC ()	AI ()	AP()/ELIM()	
Observações					

Anexo II – Espelho-padrão para caixa-arquivo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS CÂMPUS DE XXXXXX			
(identificação do Departamento, setor, etc.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Descrição do Conteúdo/Assunto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX • XXXXXXXXXXXXXXXX			
Código	XXXXXXXXXXXXXXXX		
Nº de Camisas	Destinação	Datas-limite	Caixa
XXX	XXXX	XXXX- XXXX	XXX

Anexo V – Listagem de Eliminação¹⁰

	LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT UNIDADE/SETOR: (indicar o nome da unidade/setor que eliminará os documentos relacionados na listagem, acompanhado das siglas respectivas)	ÓRGÃO/SETOR: (indicar as siglas) Listagem n°: (indicar o n°/ano da listagem) Folha n°: (indicar n° da folha/n° total de folhas)
---	--	--

Codigo referente à classificação	Descritor do código	Datas-limite	Unidade de arquivamento		Observações e/ou justificativas
			Quantificação	Especificação	

MENSURAÇÃO TOTAL: (indicar, em metros lineares, o total dos documentos que serão eliminados)

DATAS-LIMITE GERAIS: (indicar, em anos, o período dos documentos eu serão eliminados)

PALMAS, ____/____/____.	PALMAS, ____/____/____.	PALMAS, ____/____/____.
RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO	PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS	RESPONSÁVEL PELO ARQUIVO CENTRAL

PALMAS, ____/____/____.
 AUTORIZO:

 REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Página 1/1

¹⁰ A listagem de eliminação foi reproduzida de acordo com os parâmetros descritos na RESOLUÇÃO Nº 44/2020 do CONARQ. Fonte: Sítio eletrônico. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-44-de-14-de-fevereiro-de-2020-244381928>. Assim como, reproduzimos também as recomendações para elaboração da listagem de eliminação de documentos de arquivo pelos órgãos e entidades do poder Executivo Federal. Fonte: Sítio eletrônico. Disponível em: https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/arquivos%20pdf/recomendacao_led_2020_03_24.pdf.